

GESTÃO AUTOMÁTICA DE CLIMATIZAÇÃO E PROJEÇÃO EM SALAS DE AULA COM SISTEMA EMBARCADO DE BAIXO CUSTO

DOI: 10.5281/zenodo.18900997

John Percival Rodrigues Linhares¹

¹ Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Instituto Federal do Pará

john.linhares@ifpa.edu.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3102952581225038>

AT28: Internet das Coisas (IoT) e Indústria 4.0.

RESUMO: O crescimento do consumo de energia em instituições públicas de ensino evidencia a necessidade de soluções de baixo custo para reduzir desperdícios associados ao uso indevido de condicionadores de ar e projetores em salas de aula. Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a validação, em ambiente de simulação, de um protótipo de sistema embarcado para controle inteligente desses equipamentos no IFPA – Campus Óbidos. A solução utiliza um microcontrolador Arduino Uno, sensores PIR para detecção de presença e um conjunto receptor/emissor infravermelho capaz de capturar (“aprender”) códigos de desligamento de controles remotos e reproduzi-los automaticamente após períodos configuráveis de ausência, com indicação de estado por LEDs. A metodologia envolve modelagem do circuito, implementação do firmware em C/C++ com apoio de bibliotecas de IR, e testes funcionais no Tinkercad e no Circuit Designer, avaliando cenários de entrada/saída de usuários, aprendizado de códigos e transmissão de comandos. Os resultados obtidos na simulação indicam viabilidade técnica do protótipo e aderência do comportamento observado ao esperado, sugerindo potencial para automação confiável e compatível com diferentes marcas e modelos. Como contribuição, discute-se a aplicabilidade do sistema para apoiar estratégias de eficiência energética e sustentabilidade em ambientes acadêmicos. Como trabalhos futuros, prevê-se a implementação física, a coleta de dados de consumo para quantificação de economia energética e a integração com painel web para monitoramento e agendamento.

Palavras-chave: Arduino Uno; Automação Inteligente; Eficiência Energética; Internet das Coisas; Sistema Embarcado.

1. INTRODUÇÃO

O crescimento do consumo de energia elétrica tem se consolidado como uma preocupação global, especialmente em instituições públicas de ensino, que enfrentam desafios recorrentes para conciliar eficiência energética, sustentabilidade e limitações orçamentárias. Em ambientes escolares, é comum a ocorrência de falhas na gestão do uso de equipamentos como condicionadores de ar e projetores, resultando em desperdícios significativos quando esses dispositivos permanecem ligados fora do período de funcionamento ou sem ocupação efetiva do espaço. Além do impacto ambiental, esse cenário compromete a gestão financeira institucional e reforça a necessidade de soluções tecnológicas de baixo custo que automatizem

rotinas e reduzam intervenções manuais.

Nesse contexto, iniciativas baseadas em automação e em Internet das Coisas (IoT) vêm sendo apontadas como estratégias promissoras para monitoramento e controle de cargas elétricas em tempo real, favorecendo o uso racional de recursos e a formação de uma cultura de consumo consciente. Estudos destacam benefícios diretos da automação para economia de energia e para preservação da vida útil dos equipamentos, sobretudo em ambientes educacionais (TAVARES, 2020; VIEIRA, 2016). Em particular, o emprego de sistemas embarcados com microcontroladores permite integrar sensores de presença e mecanismos de atuação que desligam dispositivos automaticamente quando a ausência de usuários é detectada, reduzindo ocorrências de esquecimento ou acionamentos indevidos.

A literatura recente apresenta soluções convergentes para esse tipo de problema. Vieira (2016) propõe um serviço associado a conceitos de Smart/Green Campus para controle remoto de equipamentos em ambiente universitário com apoio de sistema web. Da Silva et al. (2020) desenvolvem um sistema embarcado para controle autônomo de condicionadores de ar utilizando plataforma ESP32, enviando comandos via infravermelho e monitorando ocupação por sensores de presença. Tavares (2020) apresenta um protótipo IoT de baixo custo para otimizar o uso de salas de aula integrando diferentes equipamentos e considerando informações de agendamento institucional, com acionamentos via infravermelho, relés e Wake on LAN. Brito (2023), por sua vez, descreve uma solução de automação em salas de aula baseada em ESP8266/NodeMCU, com comunicação pela internet e gerenciamento por servidor web para controle de iluminação, ar-condicionado, retroprojetor e tomadas. Em conjunto, esses trabalhos reforçam a relevância do tema e indicam que arquiteturas embarcadas com sensoriamento de presença e atuação por infravermelho são adequadas ao objetivo de reduzir desperdícios em ambientes acadêmicos.

Apesar desses avanços, observa-se espaço para propostas que priorizem simplicidade de implantação, baixo custo, compatibilidade com diferentes marcas/modelos e validação inicial em simulação, facilitando a replicação e evolução para testes em campo. Com base nisso, este artigo apresenta o desenvolvimento de um protótipo de sistema embarcado para controle inteligente de condicionadores de ar e projetores no IFPA – Campus Óbidos, utilizando Arduino Uno, sensores PIR para detecção de presença e módulos infravermelhos capazes de capturar (“aprender”) códigos de desligamento de controles remotos e reproduzi-los automaticamente após períodos configuráveis de ausência. Como objetivos operacionais do desenvolvimento, o estudo contempla: (i) caracterizar o problema de desperdício energético associado a esses

equipamentos em salas do campus; (ii) propor e modelar o circuito de controle (incluindo o diagrama esquemático); e (iii) empregar ferramentas de prototipação e simulação para validar o funcionamento preliminar do sistema, reduzindo riscos antes da implementação física.

O artigo está organizado da seguinte forma: a seção de Metodologia descreve os materiais, o firmware e o processo de simulação; Resultados e Discussão apresentam a validação do protótipo em ambiente virtual e suas implicações; e a Conclusão sintetiza as contribuições e indica perspectivas de implementação prática e medições reais de consumo.

2. METODOLOGIA

Este estudo adota uma abordagem aplicada e descritiva para o desenvolvimento e validação inicial, em ambiente de simulação, de um protótipo de sistema embarcado voltado ao controle inteligente de condicionadores de ar e projetores em salas de aula. O processo metodológico foi estruturado em quatro etapas: (i) definição dos componentes e ferramentas; (ii) projeto do circuito e integração entre hardware e firmware; (iii) implementação do firmware e rotinas de aprendizado/transmissão infravermelha; e (iv) validação funcional por meio de cenários de teste em simuladores, sem montagem física nesta fase.

A plataforma escolhida para o protótipo foi o Arduino Uno (ATmega328P), considerando disponibilidade, baixo custo e facilidade de programação. O sistema utiliza sensor PIR para detecção de presença/ausência, módulos receptor e emissor infravermelho para captura (“aprendizado”) e envio de comandos, e LEDs com resistores para indicar estados de operação. O desenvolvimento foi realizado no Arduino IDE, com apoio da biblioteca IRremote para decodificação e emissão de sinais IR.

Na etapa de projeto do circuito, foi definido o mapeamento de pinos e as interconexões necessárias entre o Arduino e os módulos (PIR, IR e LEDs), considerando requisitos elétricos básicos e a estabilidade de operação. Em seguida, foi implementado o firmware em C/C++, contemplando: leitura contínua do sensor PIR; controle de estados e temporização; rotina de aprendizado de códigos IR provenientes de controles remotos; armazenamento de parâmetros necessários (código/protocolo); e transmissão do comando IR para desligamento automático quando a ausência de usuários ultrapassa um tempo configurável. O firmware também prevê lógica de sinalização por LEDs e mensagens no monitor serial, para facilitar depuração e verificação do comportamento durante os testes.

A validação preliminar foi conduzida exclusivamente em ambiente virtual, principalmente no Tinkercad, com apoio do Circuit Designer, utilizando componentes simulados

equivalentes aos do protótipo. Foram definidos cenários de teste para verificar (a) detecção de presença e transições de estado, (b) aprendizado e armazenamento do código IR, (c) envio do comando IR em condições de ausência, e (d) comportamento do sistema em modos automáticos e manuais. A consistência do funcionamento foi verificada pela observação dos estados do sistema, pelo monitor serial e pela resposta esperada dos componentes durante a simulação. Os detalhes dos cenários executados e os resultados obtidos são apresentados e discutidos na seção de Resultados e Discussão, juntamente com os registros visuais e as tabelas de validação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado do processo de desenvolvimento e validação em simulação, foram produzidos dois conjuntos principais de evidências: (i) artefatos de especificação do comportamento do sistema (UML) e do circuito (esquemático), e (ii) registros e resultados funcionais obtidos nos testes em ambiente virtual, confirmando a execução das rotinas de detecção de presença, aprendizado infravermelho e transmissão de comandos.

Inicialmente, para explicitar o escopo do sistema e suas funcionalidades sob a perspectiva do uso prático em sala de aula, foi elaborado o Diagrama de Casos de Uso, que organiza ações como detecção de presença, manutenção do estado ligado enquanto houver ocupação, desligamento automático por ausência e possibilidade de intervenção manual quando necessário. Esse artefato facilita a compreensão do papel do usuário e do microcontrolador como núcleo de controle, além de delimitar o que o protótipo se propõe a automatizar. O diagrama correspondente é apresentado na Figura 1.

FIGURA 1 - Diagrama de Casos de Uso do Sistema de Controle de Ambiente Automatizado

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

Na sequência, foram construídos Diagramas de Sequência para descrever a dinâmica temporal das interações entre sensores, microcontrolador e módulo infravermelho. O fluxo principal do protótipo, associado ao desligamento automático após ausência prolongada, é representado na Figura 2 e descreve o ciclo contínuo de monitoramento do PIR, a identificação de ausência, a indicação visual por LEDs e, por fim, o envio do comando infravermelho de desligamento aos dispositivos-alvo. Essa modelagem reforça a coerência entre a lógica do firmware e o comportamento esperado do sistema em operação.

FIGURA 2 - Diagrama de Sequência do Processo Automatizado de Desligamento de Equipamentos

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

Além do fluxo automatizado, foi modelada a etapa que confere adaptabilidade ao protótipo: o aprendizado de códigos infravermelhos, no qual o sistema captura o sinal de desligamento do controle remoto original e armazena as informações necessárias para futura emissão. Esse processo é detalhado na Figura 3, evidenciando a transição para o modo de captura, a recepção do sinal IR e a confirmação do armazenamento.

FIGURA 3 - Diagrama de Sequência do Processo de Aprendizado de Códigos IR

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

Por fim, também foi prevista uma possibilidade de intervenção manual (quando necessária), representada na Figura 4, em que o usuário aciona o comando e o sistema alterna o estado do projetor (ligar/desligar) via IR. Embora o foco do protótipo seja a automação baseada em presença, esse fluxo aumenta a flexibilidade em cenários de uso real.

FIGURA 4 - Diagrama de Sequência do Processo de Ligar/Desligar o Projetor Manualmente

Fonte: elaborado pelo autor (2025).

No que se refere ao circuito, o protótipo foi consolidado em um diagrama esquemático que apresenta a topologia elétrica e as conexões entre Arduino Uno, PIR, receptor IR, emissor IR, LEDs e resistores, oferecendo uma referência objetiva para replicação e montagem futura. O esquemático é apresentado na Figura 5.

FIGURA 5 - Diagrama Esquemático do Circuito

Fonte: captura de tela do Circuit Designer, elaborada pelo autor (2025).

Após a definição dos artefatos de projeto, o protótipo foi submetido a validação em simulação, com cenários que cobrem as principais funcionalidades: entrada/ocupação, transição para ausência e disparo do desligamento, aprendizado de código IR e envio de comandos IR. Os cenários de teste executados, bem como a ação simulada e o resultado esperado/observado, são sintetizados na Tabela 1.

TABELA 1 - Cenários de teste e validação de funcionamento do sistema

Cenário	Ação Simulada	Resultado Esperado Observado em simulação
Pessoa entra na sala	Sensor PIR ativo	Contador de tempo é reiniciado; verificação da presença em loop contínuo até que a ausência seja detectada
Aprendizado de código IR	Pressionar botão no controle remoto original	Código IR é capturado pelo sistema e armazenado na memória
Comando manual de desligamento	Comando enviado via Interface IDE	Sinal IR de desligamento é transmitido pelo sistema

Fonte: Autor, 2025.

De forma complementar, a verificação global do comportamento do protótipo durante

as simulações foi consolidada na Tabela 2, relacionando funcionalidades essenciais do sistema e a confirmação do funcionamento no ambiente virtual. Essa síntese facilita a visualização do atendimento aos requisitos previstos para detecção de presença, sinalização visual e emissão de comandos infravermelhos.

TABELA 2 - Síntese da validação (esperado vs. observado em simulação)

Funcionalidade	Esperado	Observado em Simulação
Detecção de presença	Sim	Sim
Indicação visual com LEDs	Sim	Sim
Emissão de IR para desligamento	Sim	Sim (verificado por serial/LED virtual)

Fonte: Autor, 2025.

Como evidência visual do funcionamento, a simulação que demonstra a detecção de presença/ausência e o acionamento da lógica de controle é apresentada na Figura 6. Nessa figura, o leitor consegue identificar a transição para estado de ausência e a indicação do comportamento do sistema no simulador (incluindo sinais de estado/monitoramento).

FIGURA 6 - Simulação de detecção de presença/ausência

Fonte: captura de tela do Tinkercad, elaborada pelo autor (2025).

Em seguida, a simulação associada ao processo de aprendizado e envio de código infravermelho é apresentada na Figura 7, evidenciando a captura do comando do controle remoto (modo de aprendizado) e a posterior emissão do sinal, reforçando a premissa de compatibilidade com diferentes marcas/modelos de equipamentos controlados via IR.

Figura 7 - Simulação de armazenamento/envio de código IR

Fonte: captura de tela do Tinkercad, elaborada pelo autor (2025).

De modo geral, os resultados obtidos em simulação indicam viabilidade técnica preliminar do protótipo: as rotinas de sensoriamento, temporização, aprendizado IR e transmissão de comando operaram conforme o esperado nos cenários avaliados, sustentando a proposta de automação para mitigar desperdícios por equipamentos ligados indevidamente. Entretanto, ressalta-se que esses achados ainda se limitam ao ambiente virtual; fatores do mundo real — como alcance efetivo do infravermelho, interferência luminosa, posicionamento do emissor, variação de receptores IR e comportamento específico de modelos comerciais — precisam ser avaliados em implementação física para validação completa. Assim, qualquer estimativa de economia energética deve ser tratada como projeção até que medições reais de consumo sejam coletadas em campo.

4. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o desenvolvimento e a validação, em ambiente de simulação, de um protótipo de sistema embarcado voltado ao controle inteligente de condicionadores de ar e projetores em salas de aula, com foco na redução de desperdícios decorrentes do uso indevido desses equipamentos. A solução, baseada em Arduino Uno, sensor PIR e módulos de infravermelho com capacidade de “aprendizado” de códigos, mostrou-se adequada para automatizar o desligamento após períodos configuráveis de ausência, mantendo compatibilidade com diferentes modelos de dispositivos controlados por IR.

A validação realizada em simuladores indicou viabilidade técnica preliminar do protótipo: os fluxos de detecção de presença, temporização, captura de comandos

infravermelhos e transmissão para desligamento apresentaram comportamento coerente com o esperado nos cenários testados. Além disso, os artefatos de projeto (modelagem UML e esquemático do circuito) contribuem para a compreensão, reprodutibilidade e evolução futura da solução, favorecendo sua adaptação a outros ambientes e necessidades institucionais.

Como limitação, destaca-se que os resultados obtidos se restringem ao contexto de simulação, de modo que aspectos do mundo real — como posicionamento do emissor infravermelho, alcance efetivo, interferências, diversidade de receptores IR e particularidades de equipamentos comerciais — ainda precisam ser avaliados por meio de implementação física e testes em campo. Assim, ganhos de eficiência energética devem ser tratados como potenciais até que sejam realizadas medições diretas de consumo em condições reais de uso.

Como trabalhos futuros, propõe-se a montagem do protótipo em ambiente real no IFPA – Campus Óbidos, com coleta sistemática de dados de consumo antes e depois da implantação, a fim de quantificar a economia energética e o impacto financeiro. Recomenda-se também aprimorar o sistema com mecanismos de configuração (tempo de ausência, perfis por sala), registro de eventos, integração com painel web e, quando aplicável, incorporação de informações de agendamento institucional para otimizar ainda mais o uso dos recursos.

REFERÊNCIAS

BRITO, J. G. G. da S. **Sistema de controle e automação para salas**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Recife, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ifpe.edu.br/xmlui/handle/123456789/1073>. Acesso em: 19 abr. 2025.

SILVA, A. M. da et al. **Sistema embarcado para automação de condicionadores de ar visando economia de energia elétrica no IFS**. *Anais da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) do IFS*, v. 2, n. 1, p. 599–601, 2020. Disponível em: <https://periodicos.ifs.edu.br/periodicos/SNCT/article/view/1041>. Acesso em: 19 abr. 2025.

TAVARES, B. O. **Otimizando procedimentos com uso da IoT no gerenciamento inteligente das salas de aula da ESMAT**. 2020. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional e Sistemas) – Universidade Federal do Tocantins, Palmas, 2020. Disponível em: <https://umbu.uft.edu.br/handle/11612/2849>. Acesso em: 19 abr. 2025.

VIEIRA, L. S. **Redução do consumo de energia da Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá através de um serviço Smart Green**. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Software) – Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá, 2016. Disponível em: <http://repositorio.ufc.br/handle/riufc/24893>. Acesso em: 19 abr. 2025.